

श्री ज्ञानेश्वर महाराजांना अभिप्रेत अहिंसा

प्रा. डॉ. श्रीहरि रंगनाथराव पितळे¹

भारताचा इतिहासावर तत्त्वज्ञानाची म्हणजेच तात्त्विक संकल्पनांची प्रचंड छाप राहिलेली आहे. याचे कारण म्हणजे भारतीय लोकांच्या एकूण वर्तणुकीवरच तात्त्विक विचारसरणीचा प्रभाव पूर्वीपासून मोठा आहे. माणसाचे वागणे- बोलणे हे मन निर्धारित करित असते, आणि मनाची भूमिका तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावातून तयार होत असते. भारताच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनावर अहिंसेच्या विचाराचा सर्वाधिक प्रभाव दीर्घकाळापासून आहे हे विशेष! अहिंसेच्या संकल्पनेने राजकीय स्थित्यंतरे घडविलेली आहेत. प्राचीन काळात सम्राट अशोकाने अहिंसा हे आपल्या राज्याचे मुख्य धोरण म्हणून घोषित केले होते. आधुनिक काळात महात्मा गांधींनी अहिंसेच्या विचारावर ब्रिटिशांविरुद्ध देशव्यापी जनचळवळ उभी केली होती. भारतामध्ये जैन आणि बौद्ध हे धर्म अहिंसेच्या पायावरच निर्माण झाले होते. आजही भारतामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी अहिंसेचीच भाषा बोलावी लागते. अहिंसेच्या सिद्धांतामुळे भारताचे खरेच भले झाले आहे का? अहिंसेमुळे राजकीय गुलामी भोगावी लागलेली आहे का? अहिंसेमुळेच आपण भारताबाहेर कधी आपण आक्रमण करू शकलो नाही का? अहिंसेमुळेच भारतीय लोकांमधील विजीगिषु वृत्ती आणि संघर्षप्रवणता नष्ट झाली का? असे प्रश्न नेहमी विचारले जात असतात. अहिंसेचा विचार सर्वतोपरी मानून जर आपण आजही वाटचाल सुरू ठेवली तर भारताचे भवितव्य काय असेल? अशा प्रकारचे चिंतन होणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील सर्वात श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ आणि चिंतक संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी अहिंसेबाबत आपल्या श्री ज्ञानेश्वरीमध्ये काही विचार मांडलेले आहेत. ते विचार अन्य विचारसरणीपेक्षा जास्त व्यापक आणि सूक्ष्म आहेत असे लक्षात येते.

अहिंसेचा उदय वेदातून

वेद हा भारतीय तत्त्वज्ञानाचा आधार आहे. वेद अपौरुषेय मानले गेले आहेत. वेद हा शब्द 'विद्' धातूपासून निर्माण झाला. 'विद्' म्हणजे ज्ञान. भारतीय परंपरेतील सर्वच विचारांचे मूळ वेदांमध्ये आढळते. 'अहिंसेंती' तथा 'अहिंसन्ती रमानया' असा शब्द वेदात प्रथमतः आढळतो. यात देवाकडे आम्हाला अहिंसक बदलण्याची प्रार्थना केली आहे. यजुर्वेदातील प्रसिद्ध शांतीपाठात वैश्विक अहिंसेची मागणी केलेली दिसते. मनुस्मृतीने तर १०० वर्षे अश्वमेध यज्ञ केल्याचे जे फळ प्राप्त होते तितकेच फळ एका शाकाहारी माणसाला मिळते असे सांगितले आहे. वर्षे वर्षे अश्वमेधेन यो यजेत् शतं समाः । मांसानि च न खादेद्यस्तयोः॥^१ या श्लोकात अहिंसा हे परमतत्त्व, परमधर्म, परमसत्य आणि सर्वधर्मांचे उद्गमस्थान आहे असे सांगितले आहे. 'कर्मणा मनसा

¹इतिहास विभाग प्रमुख, स्व. पुष्पादेवी पाटील महाविद्यालय, रिसोड, जि. वाशिम

वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा । हिंसाविरामको धर्मो अहिंसा परमं सुखं ॥" म्हणजे मन, वाणी आणि कर्माने हिंसा न करणे याला गरुड पुराणाने अहिंसा म्हटले आहे मत्स्यपुराणात चतुर्वेदेषु यत् पुण्यं पुण्यं सत्यवादीषु । अहिंसा यांतुयो धर्मो गमनादेव तत्फलम् ॥ या श्लोकात

असे म्हटले आहे की चार वेदांचे अध्ययन आणि जन्मभर सत्यवादी राहण्यापेक्षा अधिक पुण्य अहिंसाव्रताच्या आचरणाने संपादन होते.

जैन आणि बौद्धांची अहिंसा

जैन आणि बौद्ध धर्माची उभारणीच अहिंसेच्या पायावर झालेली आहे. वैदिक यज्ञीय हिंसा त्यांनी नाकारली. अहिंसेची पालन आपल्या रोजच्या नित्य व्यवहारात घडले पाहिजे यावर त्यांचा कटाक्ष होता. तथागत बुद्धांनी "न तेन आरियो होती, येन पाणानि हिंसती । अहिंसा सव्वपाणानां आरियोति पवुच्चति ॥"² असे म्हणून अहिंसक व्यक्ती हाच खरा आर्य पुरुष मानावा असे स्पष्ट सांगितले. अहिंसा हे महाव्रत म्हणून त्यांनी अनुयायांना दिले. संयुक्तनिकायमध्ये त्यांनी असे म्हटले की, ज्याप्रमाणे प्रत्येकाला आपला जीव अतिप्रिय असतो तसाच सर्व प्राण्यांनाही असतो. म्हणून अहिंसक होऊन प्राण्यांबद्दल मैत्री भाव राखला पाहिजे, हिंसा करणारे कधीही सुखी होऊ शकत नाही. जैन धर्माचा मुलाधार आणि सर्वोच्च सिद्धांत "अहिंसा परमोधर्मः" हा आहे. कोणते जीवाला राग, लोभ, अहंकार किंवा द्वेषाने शरीर, मन आणि वाणीद्वारे दुःख न देणे हीच अहिंसा असल्याचे त्यांचे मत आहे. द्रव्यहिंसा आणि भावहिंसा असे दोन मुख्य प्रकार त्यांनी हिंसेचे केले आहे. हिंसेमुळे मोक्षप्राप्तीत अडथळा तयार होतो. सर्व प्राणी, वनस्पतींमध्ये जीव असल्याचे त्यांना मान्य होते, म्हणून शाकाहाराला सर्वोच्च प्राधान्य दिले दिले. अणुव्रत, महाव्रतात अहिंसा हे सर्वोच्च व्रत म्हणून वर्णिलेले आहे. रत्नकरंड श्रावकाचारात श्लोक ५३ मध्ये "संकल्पात् कृतकारीत मननाद्योग त्रयस्य चरसत्वाम् न हिनस्ती यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणंनिपुणः"³ म्हणजे मन, वचन संकल्पद्वारे कृतकारीक, अनुमोदनाद्वारेसुद्धा जो त्रस जीवांची, स्थूल जीवांची हिंसा न करणे अहिंसा व्रत आहे असे सांगितले आहे.

स्वामी रामसुखदास यांनी केलेले अहिंसेचे प्रकार

स्वामी रामसुखदास यांनी साधक संजीवनीमध्ये अहिंसेचे कृत, कारिक, अनुमोदित असे तीन प्रकार सांगितले. हे तीन प्रकार क्रोध, लोभ, मोह या तीन भावांत उत्पन्न होतात. अशा प्रकारे एकूण नऊ प्रकार बनतात. हे नऊ प्रकार तीन मात्रांमध्ये काम करतात. मृदुमात्रा, मध्यमात्रा आणि अधिमात्रा अशा प्रकारच्या एकूण २७ अहिंसा आहेत असं त्यांनी सांगितलं आहे. याशिवाय अहिंसेचे देशगत, कालगत, समयगत, व्यक्तिगत असे चार वेगळे प्रकार केले आहेत. ^४

ज्ञानेश्वरी एक वार्तिक ग्रंथ

"उक्तानुक्तदुरुस्त चिंता यत्र प्रवर्तन्ते । तं ग्रंथ वार्तिकं प्राहुर् वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥"^५

या सूत्राला अनुसरून ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ वार्तिकभाष्य ठरतो. म्हणजे मूळ सूत्रग्रंथात सांगितलेली गोष्ट तशाच रूपात सांगणे हे उक्त, मूळग्रंथात नाही ते सांगणे हे अनुक्त आणि मूळग्रंथात झालेली चूक दुरुस्त करणे हे दुरुक्त अशी तीन लक्षणे असणारा भाष्यग्रंथ हा वार्तिक म्हणवला जात असतो. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीवर टीका करणारा वररुची म्हणजे कात्यायन हा प्रसिद्ध वार्तिककार आहे. श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिले. यामध्ये त्यांनी आपल्या ग्रंथाचे वार्तिकपण सिद्ध केले आहे. श्रीमद्भगवद्गीतेतील तेराव्या अध्यायात म्हणजेच क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगात ३६ तत्वांचे मिळून क्षेत्र म्हणजे देह किंवा जीव कसा तयार होतो याबाबत विस्तृत विवेचन केलेले आहे. देह हे बंधन आहे म्हणून ते दुःखरूप आहे. देहादि बंधनातून मुक्त करण्याकरता ज्ञान त्यांनी सांगितले. म्हणजे ज्ञानाच्या माध्यमातून बंधनातून मुक्ती मिळणे शक्य आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. या ज्ञानप्राप्तीसाठी योगीलोक जणू गगन गिळतात, स्वर्गाचा मोह सोडतात. तपीलोक ऋद्धी सिद्धीचे अडथळे पार पाडतात, तपोदुर्ग ओलांडतात. कर्मठ लोक कोट्यावधी यज्ञ करतात. ज्ञानी लोक वेदरूपी वृक्षाच्या पानापानांवर फिरतात म्हणजे ही मुक्तीचे ज्ञान मिळवण्यासाठी विविध प्रकारे कष्टपद प्रयत्न केले जातात. एवढ्या प्रयत्नानंतर जर ज्ञान प्राप्त झाले तर साधकाचे अंतरंग आणि बहिरंग परिवर्तित होते. म्हणजे अंतकरण शुद्ध, पवित्र झाल्यामुळे त्याच्या बाह्यतः वर्तणुकीत शुद्धता प्रतिस्फुटीत होते. दृष्टी शुद्ध झाल्यामुळे तो जी जी कृती करतो, ती शुद्ध व पवित्र असते असे ज्ञानोबारायांनी सांगितले. हृदयात उगवलेल्या ज्ञानाचे प्रतिबिंब स्वरूपात देहावर काही चिन्हे उमटत असतात. त्यामध्ये अमानित्व (मानीपणा नसणे), अवलंबित्व (दंभ नसणे), क्षांती(क्षमा), आर्जवी (सरळपणा), आचार्योपासना, शौच(पावित्र्य), स्थैर्य, आत्मनिग्रह या महत्वाच्या गुणांच्या यादीत अहिंसेबाबत आपले विचार त्यांनी व्यक्त केले आहेत. येथील वैशिष्ट्य म्हणजे श्रीमद्भगवद्गीतेत केवळ अहिंसा हा एकच शब्द येतो. पण श्रीमाऊलींनी यावर ओवी क्र. २१७ ते २३८ अशा तब्बल १२२ ओव्यातून आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत.

अन्य मतांचा परामर्ष

संशोधन पद्धतीमध्ये आपल्या मतस्थापनेपूर्वी अन्य मतांचा आढावा घेण्याची पध्दत आहे. अन्य मतांपेक्षा आपले मत आपले मत कोणत्या बाबतीत वेगळे आहे याचे विवेचन नंतर केले जाते. ही संशोधनशिस्त ज्ञानेश्वर माऊलींनी "अहिंसा" या तत्वाच्या विवेचनाबाबत बाळगलेली दिसते. प्रथमतः श्री माऊली पूर्वमिमांसकांवर तुटून पडले. वेदाने "न हिंस्यात्सर्वाभूतानि" असे सांगून सर्व प्रकारची हिंसा निषिद्ध ठरवली होती. पण ज्या लोकांना मांसाहार करण्याची इच्छा होती, त्यांपैकी काहींनी उपरोक्त वेदाज्ञेला "अग्निषोमीयं पशुमालभेत्" म्हणजे अग्नि आणि सोम देवतेच्या संबंधात पशुहिंसा करावी असा अपवाद सांगितला होता. "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती"या असे सांगून वैदिक यज्ञांमध्ये होणाऱ्या हिंसेला योग्य ठरवल्या गेले होते. यासाठी अज शब्दाचा अर्थ पशु असा नसताना तो पशु असा दाखवला गेला. वेदाने जे कर असे म्हटले तोच धर्म होतो या अर्थाच्या एका दुसऱ्या श्रुतीवचनाचा आधार घेऊन वेदानेच यज्ञात पशुचे आलभन हिंसेने करावे असे सांगितल्यामुळे ते धर्म्य आहे असा निर्वाळा पूर्वमिमांसेने दिला होता.^६ या विचारावर श्रीमाऊलींनी प्रखर प्रहार केले. एखाद्या झाडाच्या फांद्या तोडून त्याचे त्याच झाडाला कुंपण करणे, आपलेच हात तोडून, ते खाऊन भूक भागवणे किंवा देऊळ पाडून त्यापासून त्याच देवळास कुंपण (पौळी) करणे असा प्रकार आहे

असे त्यांनी म्हटले. जगातला कोरडा दुष्काळ दूर व्हावा म्हणजे पाऊस पडावा यासाठी हे पूर्वमिमांसक पर्जन्ययज्ञ करतात, पण त्याच्या बुडाशी पशुहिंसा असते. हिंसेच्या आधारावर अहिंसा उपजविण्याचा प्रयत्न ते करतात

पेरिजे नुसधी हिंसा । तेथ उगवेल काय अहिंसा । परि नवल बापा धिंसा । या याजिकांचा।^७

असा रोकडा प्रश्न त्यांनी केला.

आयुर्वेदावरटीका

आयुर्वेदाच्या अहिंसेचे श्रीमाऊलींनी असेच धिंडवडे काढले. आयुर्वेदाचे मुख्य कार्य जीवांना मरणापासून वाचवणे हा आहे. पण या प्रयत्नात ते अनेकांचे जीव कसे घेतात, म्हणजे "जीवाकारणे करावा जीवघातू" कसा करतात हे त्यांनी सोदाहरण सांगितले. विविध प्रकारच्या रोगांनी विव्हळणाऱ्या, पोळणाऱ्या, दुःखाने त्रस्त असलेल्या जीवांचे दुःख करण्यासाठी ते औषध योजना करतात. "नाना रोगी आहाळली । लोळती भूते देखिली । ते हिंसा निवारावया केली । चिकित्सा कां ॥"^८ ते एखाद्या वनस्पतीचे कंद खणून आणतात, यासाठी ती झाडे मूळ व पानांसह उपडवली जातात, काही झाडे मध्येच मोडून, त्यांच्या मध्यभागाचा औषधासाठी उपयोग करतात. काही झाडांची साल निर्दपणे काढली जाते. इतर रसांच्या भावना देऊन काही झाडांचे गर्भ क्रूरपणे उकळवल्या जातात. मुळात अजातशत्रू असणाऱ्या या झाडांचा कोणताही गुन्हा नसताना, त्यांच्या सर्वांगाला चिरा देऊन चिक काढला जातो. आयुर्वेदावाले झाडांबरोबर चेतन प्राण्यांनाही मारून, त्यांचे पित्त काढून औषधे तयार करतात. मनुष्यांना वाचवण्याकरता सजीव झाडांची व प्राण्यांची खूप हिंसा घडते. जसे एखाद्याने राहते घर तोडून, त्यापासून देऊळ बांधावे किंवा एखाद्याने लोकांना नागवून, त्या पैशातून अन्नसत्र सुरू करावे किंवा अनेक पांघुरणे जाळून शेकोटी करावी किंवा हत्तीने स्नान झाल्यावर पुन्हा धुळमाती अंगावर घेणे, बैल विकून गोठा करणे, पोपट उडवून पिंजरा करणे अशा प्रकारची माकडचेष्टा म्हणजे आयुर्वेदवाल्यांची अहिंसा आहे असे माऊलींनी रोखठोक सांगितले. ^९

जैनांवर टीका

एकी धर्माचिया वाहणी गालू आदरीले पाणी । तंव गाळीतया आहाळणी । जीव मेले ॥^{१०} जैन लोक पिण्याच्या पाण्यातून जीव पोटात जाऊन मरतील या शंकेने पाणी गाळून पितात. पण त्या गाळलेल्या आहाळणीत अडकून जीव मरतात हा त्यांचा विरोधाभास माऊलींनी दाखवला आहे. हे लोक हिंसेच्या भीतीने धान्याचे कण शिजवत नाहीत. पण उपाशीपोटी त्यांचे प्राण कासावीस होतात. म्हणजे ते एक प्रकारची हिंसाच करीत असतात.

कायीक अहिंसा

जसे सोन्याचा कस कसोटी सांगते, तसे अहिंसा अंगी बाणवली की, ती आचरणातून प्रकट होते. ज्ञान व मन यांच्या एकरूपतेमधून अहिंसेचे स्वरूप प्रगट होते असे त्यांचे ठाम मत त्यांनी "ज्ञानामनाचिये भेटी । सरिसैचि अहिंसेची बिंब उठी ॥" या ओवीतून सांगितले आहे.^{११} काही काही उत्स्फूर्तपणे प्रत्येक कृतीतून प्रकट होत असते. पाण्यावरील तरंगाला न ओलांडता, लहरीला पायाने न फोडता आणि पाण्याचा साठा हलू न देता बगळा अलगदपणे भक्ष्यावर दृष्टी ठेवून पाण्यावर पाय ठेवत असतो. कमळावरील परागाचे कोमलतंतू चरगळू नये या शंकेने भ्रमर अत्यंत हळुवारपणे कमळावर पाय ठेवित असतो. त्याप्रमाणे सर्व जीवमात्रांविषयी असीम कारुण्य बाळगून, अगदी परमाणूमधील सूक्ष्मजीवांनाही इजा होऊ नये या भावनेने 'कारुण्यामाजी पाऊले लपवून' हळुवार चालतात तसे ज्ञानी लोक चालतात. ते ज्ञानी लोक मार्ग कृपेचा करतात, सर्व दिशांना प्रेमाने भारून टाकतात आणि आपला जीव जीवातळी अंतरतात. *ते वाट कृपेची करितु । ते दिशाची स्नेहभरितु । जीवातळी अंतरितु । आपुला जीव ॥*^{१२} मांजरीचे दात तिच्या पिलांना इजा करित नाहीत किंवा कमळाच्या पाकळ्या हलवून येणारा वारा बुबुळांना कोमल व सुखकारक वाटतो किंवा आई आपल्या तान्हूल्याकडे ज्या कोमळ प्रेमाने पाहते तितक्याच कोमलपणे तो जमिनीवर पाय ठेवित असतो असे *तैसेनी मार्दवे पाय । भूमीवरी न्यसित जाय ॥* या ओवीतून सांगितले आहे. चालत असताना जर कृमी, कीटक दृष्टीस पडले तर आपल्या स्वामीची म्हणजे सर्वात्मक ईश्वराची निद्रा मोडेल असा विचार करून, तो हळुवारपणे मागे परततो. तो साधे गवतही ओलांडून जात नाही, कोण्याही जीवाचा अनादर, अतिक्रम करत नाही.

वाचिक अहिंसा

वाचिक अहिंसा त्याच्या अंगी बाणवली असते असे सांगताना ते दया त्यांच्या वाणीतून जीवंत राहते असे म्हणाले. *"देखती जियाली । दया वाचे ॥"* त्यांच्या मनात स्नेह इतका असतो की, तोंडातून कृपा आधी प्रसवते, शब्द आणि अक्षरे नंतर बाहेर पडतात. आपले शब्द कोणासही खूप नये म्हणून ते मुळात बोलतच नसतात. जर एखादा शब्द कमीअधिक निघाला तर तू कुणाच्या वर्मी लागेल आणि त्याचे मन दुखावेल अशी भीती त्यांना वाटत असते. आपल्या बोलण्यामुळे कोणाचा मुद्दा खोडला जाऊ नये, कोणाला कष्ट होऊ नये, कोणाची भुवई उंचावली जाऊ नये याची ते काळजी घेतात. त्यांचे बोलणे हे *"साच आणि मवाळ । मितले आणि रसाळ । शब्द जैसे कल्लोळ । अमृताचो ॥"*^{१३} असे असतात.

विरोध वादबळ । प्राणितापढाळ । उपहासू छळ । वर्मस्पर्शू ॥

आटू वेगु विंदाणू । अशा शंका प्रतारणु । हे संन्यासिले अवगुणु । जिया वाचा ॥

श्रीमहाराजांनी वाणीचे आठ दोष सांगितले आहेत. विरोध करणे, वाद घालणे, प्राण्यांना वाणीतून दुःख देणे, उपहास, छळ, वर्मस्पर्श, हट्ट करणे, आवेशाने बोलणे, कपट करणे, आशा, शंका, फसवणे हे आठ दोष वाणीने त्यागले पाहिजे त्यांना म्हणायचे होते. भूतमात्रांत आत्मवृत्ती भरली असल्यामुळे आपली दृष्टी तिला

बोचू नये म्हणून ते दृष्टी बाहेर टाकतच नाही. असे असले तरी त्यांनी दृष्टीक्षेप कुठे टाकला तर चंद्रबिंबाच्या अमृतधारा चकोराची पोट भरतात किंवा कासवीच्या दृष्टीमुळे बिलांची पोटी भरतात तशी प्रेमदृष्टी त्यांची असते. कृतार्थ सिद्धाच्या मनात इच्छा उत्पन्न होत नाही. जो मूळात अक्षम आणि त्यात संन्यास घेणे, मुक्या माणसाने मौन करणे त्याचप्रमाणे ज्ञानी हे निर्व्यापारी, अकर्ता असतात. आपल्या हालचालींनी कोणाला इजा होऊ नये म्हणून हातांच्या हालचाल सुद्धा ते करित नाही. अंगावरील माशी उडवत नाही. पशुपक्ष्यांना हानिकारक मुद्रा सुद्धा ते करित नाही. हातात कधीही काठी किंवा शस्त्र घेत नाहीत. कमळाशी खेळणे, पुष्पमाळा झेलणे यांमुळे विश्वात्मक देवास गोफणगुंडा मारणे होईल असे त्यांना वाटते. अंगावरील रोमांमधील सूक्ष्मजीवांना त्रास होऊ नये म्हणून स्वतःचे अंगही कुरवाळीत नाहीत. त्वचेला नखे लागू देत नाहीत.

मानसिक अहिंसा

कोणतीही कृती करण्यापूर्वी, ती करण्याची आवड मनात निर्माण होते, तीच आवड नंतर वाचा, दृष्टी आणि कृतीतून बाहेर प्रगट होत असते. *आवडे ती वस्तू किरीटी ।आधि मनौनीची उठी ।मग ते वाचा दिठी । करासी ये ॥ वाचुनी मनीची नाही ।ते वाचेसी उमटेल काही । बीजेवीण भुई । अंकुर असे ॥* असे सांगून "मन हे इंद्रियभावांचे मूळ" असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायीक आणि वाचिक अहिंसेचे लक्षण सांगताना इतक्या वेळ जे वर्णन केले ते मनाचेच विलास नाहीत का? अशी फिरकी त्यांनी घेतली. *आता मन त्याचे । सांगू म्हणो जरी साचे । तरी सांगितले कोणाचे । विलास हे ॥* शाखा आणि झाड, पाणी आणि समुद्र, प्रकाश आणि दिवा, अवयव आणि शरीर, पाणी आणि रस जसे एकरूप असतात तसे कायीक, वाचिक मानसिक अहिंसेत एकरूपता असावी असे त्यांना अभिप्रेत होते. जमिनीत पेरलेले बी हेच वृक्षारोपाने वाढते तसे मन हेच इंद्रियांच्याद्वारे विस्तार पावते. उगमाच्या ठिकाणी नदी जर कोरडी झाली तर पाणी पुढे वाहत नाही, पिकलेल्या फळाचा वास बाहेर पडतो तसे मन हेच सर्वांचे मूळ आहे.

उपसंहार

अहिंसेच्या संकल्पनेने भारतात धार्मिक, सामाजिक, वैचारिक, राजकीय स्थित्यंतरे घडविलेली आहेत. एकूण इतिहासाच अहिंसेच्या संकल्पनेभोवती फिरताना दिसतो. नवे धर्म आणि पंथ उदयाला आले, नव्या राजकीय आणि सामाजिक जनचळवळी उभारल्या गेल्या. इतक्या या महत्त्वाच्या विषयावर श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी जे विचार व्यक्त केले, ते आजवर याबाबत जे काही चिंतन मंथन घडले, त्यांपैकी सर्वात व्यापक आणि सर्वस्पर्शी आहे. त्यांची अहिंसेची संकल्पना कालातीत आणि देशातीत आहे. कायीक, वाचिक, मानसिक अहिंसा त्यांनी मांडली. आपल्यामुळे इतर कोण्याही जीव, जंतू, प्राणी अथवा वनस्पतीचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये, त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, त्यांच्या दैनंदिन गतीविधींमध्ये बाधा येऊ नये म्हणून आपले वागणे, चालणे, बोलणे विचार करणे संतुलित करावे. जीवातली जीव अंतरावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या विचारांचा अंश मात्र जरी आपण अंगीकार करू शकलो, तरी देश व समाजापुढील बहुतांश समस्या संपलेल्या असतील इतका हा विचार प्रभावी आहे.

संदर्भ -

१. मनुस्मृती, 5.53
२. गौतम बुद्ध, धम्मपद
३. रत्नकरंड श्रावकाचार, श्लोक ५३
४. स्वामी रामसुखदास, साधक संजीवनी, गीताप्रेस, गोरखपुर
५. लघु सिद्धांत कौमुदी, चौखंबा सूरभारती प्रकाशन, वाराणसी
६. श्री शंकर महाराज खंडारकर, ज्ञानेश्वरी भावदर्शन, भाग २, वै. शंकर महाराज खंडारकर विश्वस्त संस्थेचे प्रकाशन, २०११, आवृत्ती ७, पृ. ६७८
७. उपरोक्त टीप 6, ओवी २२०
८. उपरोक्त टीप 6, ओवी २२६, पृ. ६७८
९. उपरोक्त टीप 6, ओवी २२६ ते २३४, पृ. ३७९
१०. उपरोक्त टीप 6, ओवी. २३५, पृ. ६६९
११. बाबाजी महाराज पंडित, श्री ज्ञानेश्वरी गूढार्थ दीपिका, गीताप्रेस, गोरखपुर, १९९२, पृ. ५५९, ओवी २४५,
१२. बाबाजी महाराज पंडित, उपरोक्त टीप 11, ओ. २५०, पृ. ५६८
१३. उपरोक्त टीप 11, ओवी २६९, पृ. ५६२

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*